

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

¹Алихонова Гулнора Санжар кизи, ²Холсаидова Нилуфар Кобил кизи

^{1,2}Студент факультета «Дошкольное образование» Ташкентский государственного педагогического университета им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995535>

Аннотация. В данной статье раскрываются методы составления и проведения занятий по театрализованной деятельности в дошкольных образовательных организациях. Дано определение таким понятиям, как «театр», «театральная деятельность» и «театральная игра».

Ключевые слова: Методика, дошкольные образовательные организации (ДОО), оздоровление, театр, театральная деятельность, театрализованная игра.

Гармоничное формирование личности ребенка невозможно без раскрытия и развития его творческих способностей. Именно поэтому в дошкольных образовательных учреждениях особое внимание уделяется театрализованной деятельности, которая помогает увидеть творческий потенциал каждого ребенка, а также способствует доступному усвоению знаний, навыков и умений, определенных программой, с гораздо большей продуктивностью. Воспитатель должен быть особенно внимателен к выбору подходящих видов театрализованной деятельности, тематики занятий и методики их проведения. Во многих методических источниках понятия «театральная деятельность» и «театральная игра» являются синонимами. С помощью такой игры дошкольники социализируются, учатся постигать нравственные категории. И это далеко не полный перечень целей и задач театрализации.

Театр является доступным для дошкольников видом искусства, развивающим художественные способности, эстетический вкус и коммуникативные навыки, а также способствующим нравственному воспитанию детей. Миссия вовлечения детей в творческую деятельность, связанную с воплощением сюжетов на сцене, заключается в том, что в процессе работы:

- расширяются знания малышей об окружающем мире, в частности ребята знакомятся с жанрами театра, его структурой и видами постановок;
- формируется творческая, самостоятельная активность ребенка;
- развивается речь, формируется правильная артикуляция (особенно важно для детей средних и старших групп, в которых особое внимание уделяется развитию речи и звукоизвлечению);
 - обогащается словарный запас;
 - развивается память, фантазия, образное мышление;
 - улучшение пластики тела, координации движений, гибкости;
 - развивает навык передачи эмоций и чувств через мимику, жесты, а также интонацию;
- воспитывается умение сотрудничать с другими членами коллектива (эта цель важна в любом возрасте, но для малышей подготовительной группы, готовящихся к вступлению в новый коллектив, она имеет особое значение).

Формы организации театрализованных игр:

➤ Совместная творческая деятельность со взрослыми в рамках игр на уроках или праздников, организация музея кукол (уголок театра в группе). Данная форма востребована в образовательном процессе с детьми любого возраста. В том числе посещение театра.

➤ Самостоятельная театральная деятельность. Используется во время игр, подготовки и проведения утренников с детьми старших групп (иногда во второй половине года воспитанники средней группы включаются в самостоятельную, т. е. без участия взрослых, театрализованную деятельность).

➤ Мини-игры на уроках с привлечением кукол для решения познавательных задач. Так, в первой младшей группе на уроках рисования, когда дети учатся рисовать геометрические фигуры, воспитанники рисуют не просто круг, а пончик для кота.

Атрибуты для театральной деятельности.

Если театр в классическом варианте начинается с вешалки, то в детском саду он начинается с атрибутов, по которым дети получают первоначальные сведения об этом виде творческой деятельности. В группе рекомендуется оборудовать специальный театральный уголок.

Непременными элементами знакомства с театрализацией являются:

➤ ширма (для пальчикового театра ее можно сделать из картонных коробок с отверстиями внизу, при этом конструкцию ширмы лучше сделать универсальной, например, в виде лесной полянки с домиком на краю);

➤ костюмы (могут быть как купленными, так и самодельными образцами);

➤ маски (можно изготовить по шаблонам из плотной бумаги и тонкого картона, из папье-маше, фетра и других материалов);

➤ головные уборы (самый простой вариант – сделать их из картона, вырезав его в виде конуса, а затем разукрасить);

➤ куклы для пальчикового театра.

Театральный уголок, в котором есть все необходимое для соответствующей деятельности, позволяет создать в группе комфортную обстановку для развития творческих способностей воспитанников. Театрализация является особым направлением образовательной программы для дошкольных учреждений, поскольку дает детям возможность не только познавать окружающий мир, но и учиться жить в гармонии с ним. Кроме того, театрализация помогает детям стать более уверенными в себе, что немаловажно и для их личностного роста, а значит, в детском саду не может быть без театрального уголка.

REFERENCES

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. - 128 с.
2. Штанько С.А. Театрализованные занятия в ДО // Воспитатель дошкольного образовательного обучения. - 2001. - №6. - С. 56-61.
3. Khalilova Dilnoza Furkatovna. Formation of social competence of future educators in preschool educational organizations. Science and innovation international scientific journal Volume 2 issue 3 march 2023. 174-177.

4. Dilnoza Furqatovna Xalilova. (2023). Talabalarda ijtimoiy munosabatlarini rivojlantirishga oid kasbiy kompetentligini takomillashtirishda innovatsion ta'lim muhiti beradigan natijalar. Conferencea, 76–79. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1918>
5. D Khalilova. Innovative educational environment as a factor for improving professional competence in developing social relationships in students. - Science and innovation, Volume 2 Issue 1, 2023. 412-413.
6. Xalilova Dilnoza Furkatovna. Bo'lajak tarbiyachilarni ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. - Science and innovation, Special Issue 4, 2023. 57-59.
7. Dilnoza Furqatovna Xalilova. (2023). Bo'lajak tarbiyachilarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish. Conferencea, 115–117.
8. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
9. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
10. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
11. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
12. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
13. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – T. 3. – С. 115-117.
14. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – T. 9. – №. 6. – С. 165-171.
15. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
16. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
17. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
18. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.

19. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
20. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
21. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Феллов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
22. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.